

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	2º Curso
GÉNEROS DE INTERPRETACIÓN Y OPINIÓN		Duración:	Primer Semestre
Código:	16313	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MaríaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

No existen requisitos previos obligatorios, aunque es aconsejable que se haya superado la asignatura "Técnicas del mensaje en prensa e internet".

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura obligatoria forma parte del de la materia "Redacción periodística", compuesta además por las asignaturas "Técnicas del mensaje en televisión y radio", "Técnicas del mensaje en prensa e internet" y "Locución para medios audiovisuales". Se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Periodismo y en el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo.

Esta asignatura se ocupa de los géneros interpretativos y de opinión, con un carácter marcadamente práctico. Propone profundizar en la reflexión e identificación de la teoría de los géneros periodísticos y de los fundamentos de la retórica y la argumentación bases para la práctica periodística interpretativa. Se incidirá en la redacción de textos periodísticos interpretativos y de opinión: crónica, entrevista, reportaje, columna y crítica.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.	Competencia
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.	Competencia
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

<p>Tema 1: Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos</p> <p>Apartado 1.1: Géneros periodísticos: fronteras entre información, interpretación y opinión</p> <p>Apartado 1.2: Modos de organización del discurso: narración, explicación y argumentación</p>
<p>Tema 4: Crónica</p> <p>Apartado 2.1: Definición y clasificación</p> <p>Apartado 2.2: Estrategias discursivas y estilo</p> <p>Apartado 2.3: Modalidades</p>

<p>Tema 8: Entrevista</p> <p>Apartado 3.1: Tipos de entrevista</p> <p>Apartado 3.2: Técnicas de la entrevista</p> <p>Apartado 3.3: Lenguaje y estilo</p> <p>Apartado 3.4: Modalidades</p>
<p>Tema 13: Reportaje</p> <p>Apartado 4.1: Características del reportaje: hibridación, investigación, relevancia social, creatividad</p> <p>Apartado 4.2: Estructura y componentes</p> <p>Apartado 4.3: Proceso de construcción del reportaje</p>
<p>Tema 17: La argumentación periodística</p>
<p>Tema 18: Géneros de opinión</p> <p>Apartado 6.1: Tipología</p> <p>Apartado 6.2: Estrategias discursivas y rasgos estilísticos</p>
<p>Tema 21: El artículo periodístico</p> <p>Apartado 7.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 7.2: Lenguaje y estilo del artículo de opinión</p>
<p>Tema 24: El editorial</p> <p>Apartado 8.1: El punto de vista del periódico</p> <p>Apartado 8.2: El equipo editorial</p> <p>Apartado 8.3: Lenguaje y estilo del editorial</p> <p>Apartado 8.4: Modalidades</p> <p>Apartado 8.5: La carta del director</p>
<p>Tema 30: La crítica</p> <p>Apartado 9.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 9.2: Lenguaje y estilo</p>
<p>Tema 33: El análisis</p> <p>Apartado 10.1: Introducción</p> <p>Apartado 10.2: Lenguaje</p> <p>Apartado 10.3: ¿Cómo se escribe un análisis?</p> <p>Apartado 10.4: Ejemplos de análisis</p>
<p>Tema 38: La columna periodística</p> <p>Apartado 11.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 11.2: Lenguaje y estilo de la columna</p> <p>Apartado 11.3: Modalidades</p> <p>Apartado 11.4: Ejemplos de columnas periodísticas</p>

Comentarios adicionales

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesorado se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

Libros de lectura obligatoria

El alumnado deberá leer uno de los siguientes libros. La prueba final contará con una pregunta obligatoria.

- Capote, Truman (1966). *A sangre fría*.
- Cela, Camilo José (2010 [1948]). *Viaje a la Alcarria*. Barcelona: Destino.
- García Márquez, Gabriel (2014 [1970]). *Relato de un naufrago*. Barcelona: DeBolsillo.
- Kapuscinski, Ryszard (2013 [1976]). *Un día más con vida*. Barcelona: Anagrama.
- Orwell, George (2015 [1933]). *Sin blanca en París y Londres*. Barcelona: Debate.
- Pla, Josep (2009 [1942]). *Viaje en autobús*. Barcelona: Destino.
- Wallraff, Günter (1999 [1985]). *Cabeza de turco*. Barcelona: Anagrama.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMA TIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Método expositivo/Lección magistral		1,00	25,00	100,00 %	No	No	Exposiciones por parte de los docentes de las características básicas de cada género periodístico (estrategias discursivas, recursos estilísticos y pautas para su puesta en práctica)
Enseñanza presencial (Prácticas)	Prácticas		1,24	31,00	100,00 %	Sí	No	Ejercicios prácticos de aproximación a los géneros incluidos en el programa de la asignatura (redacción, lectura crítica, búsqueda de casos, etc.)
Otra actividad no presencial	Trabajo autónomo		0,92	23,00	0,00 %	Sí	No	Las lecturas de artículos científicos, manuales así como de producciones periodísticas se realizarán de modo previo a las sesiones teóricas para facilitar la comprensión y el debate en los estudios de casos. Tanto las lecturas como el cronograma específico se facilitarán a través del campus virtual.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Elaboración de informes o trabajos	Prácticas		2,28	57,00	0,00 %	Sí	No	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de carácter - Crónica - Reportaje - Columna - Crítica
Estudio o preparación de pruebas	Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones		0,40	10,00	0,00 %	Sí	No	Estudio del material impartido en clase
Prueba final	Pruebas de evaluación		0,16	4,00	100,00 %	Sí	Sí	La prueba se dividirá en una parte práctica y otra teórica, las características específicas se facilitarán a través del campus virtual. Podrá recuperarse en la convocatoria extraordinaria.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Resolución de problemas o casos	50,00 %	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de perfil (15%). - Crónica (10%). - Reportaje (15%). - Columna (5%). - Crítica (5%).
Prueba final	50,00 %	En el examen final habrá una pregunta sobre los libros de lectura obligatoria.
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
<p>La asignatura se evaluará a partir de las prácticas realizadas por los estudiantes de manera autónoma a lo largo del cuatrimestre (50%) y con una prueba final (50%). Se establecerá un calendario de entrega de las pruebas evaluables al comienzo del curso. Los ejercicios se entregarán en las fechas fijadas por el profesorado a través del formato que se especifique al principio de curso. Para hacer media en la nota final, el alumno deberá superar el 40% de la prueba final. Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.</p> <p>CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE PERIODISMO (Se aplicarán las que se hayan publicado como criterios para el conjunto del Grado de Periodismo de la Facultad de Periodismo y las recogidas en la normativa de la UCLM). Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos. En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumnado sobre: 1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesorado en clase. 2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura. 3. La bibliografía básica y complementaria. 4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios. El alumnado deberá entregar todas las prácticas obligatorias (5) para superar la asignatura.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Resolución de problemas o casos	40,00%	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de perfil (15%). - Crónica (10%). - Reportaje (15%). - Columna (5%). - Crítica (5%).
Prueba final	60,00%	En el examen final habrá una pregunta sobre los libros de lectura obligatoria.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

Se aplican los mismos criterios, pero distintos porcentajes que en la evaluación continua: 60% Prueba teórica. Prácticas (40%), que se deben entregar el día de la prueba final y tienen que ser originales: 15% Entrevistas de perfil, 10% Crónica, 15% Reportaje, 5% Columna de opinión y 5% Crítica. Se mantienen los mismos requisitos que en la evaluación continua. Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos. Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5. El estudiantado podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si el estudiantado ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación. Para poder aprobar la asignatura será necesario entregar las cinco prácticas correspondientes a la prueba práctica.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

En la convocatoria especial de finalización el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Información interpretativa en prensa		Abril, Natividad	Síntesis		2010		
Curso general de redacción periodística		Martínez Albertos, José Luis	Paraninfo		2003		
Preguntar para escribir: análisis crítico de las entrevistas-perfil de Antonio López Hidalgo en el diario Córdoba		Ufarte Ruiz, María José	Diputación de Córdoba	SBN: 8481545376	2017		
Titular. Tratado sobre las técnicas, modalidades y otros artificios propios de la titulación periodística		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social	978-84-17600-15-0	2019		
Redacción informativa en prensa		Armentia Vizuete, José Ignacio	Ariel		2009		
Periodismo y argumentación: géneros de opinión		Armañanzas, Emy	Universidad del País Vasco		1996		
Las cosas del decir: manual de análisis del discurso		Calsamiglia, Helena	Ariel		2008		
Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis diferencial		Martín Vivaldi	Paraninfo		1998		
Géneros del periodismo de opinión: crítica, comentario, columna		Morán Torres, Esteban	Universidad de Navarra		1988		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
La opinión periodística: argumentos y géneros para la persuasión		Santamaría Suárez, Luisa	Fragua		2000		
Cómo se escribe		Serafini, María Teresa	Booket		2007		
La Columna. Periodismo y literatura en un género plural		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2012		
Manual de redacción ciberperiodística		Salaverría, Ramón; Díaz Noci, Javier	Ariel		2003		
Los géneros en la redacción ciberperiodística: Contexto, teoría y práctica actual		Larrondo Ureta, Ainara	Universidad del País Vasco		2009		
El titular. Manual de titulación periodística		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2009		
El reportaje en prensa		Macia Barber, Carlos	Universitas		2007		
Herramientas periodísticas		Martínez Vallvey, Fernando	Librería Cervantes		1997		
Manual de español urgente		Agencia EFE	Fundación del Español Urgente (Fundéu)		2015		
Tratado de la argumentación: la nueva retórica		Perelman, Chaïm	Gredos		2006		
Idea y vida del reportaje		Ulibarri, Eduardo	Trillas		1994		
Las claves de la argumentación		Weston, Anthony	Ariel		2008		
De la columna a la información corta móvil: análisis de los géneros periodísticos en los blogs políticos de Brasil y España	Chasqui Revista: Latinoamericana de Comunicación	Colussi Ribeiro, Juliana			2015		
Estilos y géneros periodísticos		Núñez Ladevéze, Luis; Casasús, José María	Ariel		2001		
Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2005		
Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad		López Hidalgo, Antonio; Fernández Barrero, Ángeles	Comunicación Social	9788415544340	2013		
Redacción para periodistas: Informar e interpretar		Cantavella, Juan; Serrano, José Francisco	Ariel		2004		
Redacción periodística en Internet		Salaverría, Ramón	Eunsa		2005		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
El estilo del periodista		Grijelmo, Álex	Taurus		2001		
Análisis comparado de la calidad de crónicas deportivas elaboradas por inteligencia artificial y periodistas	Revista Latina de Comunicación Social	Murcia Verdú, Francisco José; Ramos Antón Rubén; Calvo Rubio, Luis Mauricio			2022		
El arte de la entrevista en Antonio López Hidalgo		Ufarte Ruiz, María José	Comunicación Social Ediciones y Publicaciones		2023		